

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

UMYSŁ OTWARTY
HISTORIA – KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO

KSIĘGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA
PROFESOROWI
WITOLDOWI KOŁBUKOWI
W SIEDEMDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ URODZIN

Redakcja
Marcin Cybulski
Maria Mocarz-Kleindienst
Andrij Saweneć

Wydawnictwo KUL
Lublin 2022

“The World of Things” of a Uniate Priest of the Przemyśl Eparchy in the 18th Century, in the Light of the Post-mortem Inventory of Father Teodor Krasnopolski’s Estate

Summary

The article discusses the real property and everyday items owned by an 18th century Uniate priest in the Uniate diocese of Przemyśl. Father Teodor Krasnopolski was part of high-ranking clergy in the Uniate diocese of Przemyśl. He was a paroch at Holy Trinity Tserkva in Niżankowice and an official for the Uniate Bishop of Przemyśl. Buildings and items owned by him were described based on an inventory drawn up following his death. This way it was possible to determine the holdings and the material conditions of the daily functioning of a Uniate clergyman.

Keywords: 18th century, inventory, movable property, Teodor Krasnopolski, Uniate diocese of Przemyśl

■ Dorota Wereda

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dorota.wereda@uph.edu.pl

Kultura muzyczna w pracy duszpasterskiej bazylianów w Białej Podlaskiej*

W dziejach społeczności unickiej państwa polsko-litewskiego znaczącą rolę pełniła działalność zgromadzenia bazylianów. Zakonnicy w czasach przed-rozbiorowych w około 147 placówkach prowadzili działalność duszpasterską, misyjną, oświatową (Bieńkowski 1992, s. 337-339; Lorens 2014). W pracy duszpasterskiej wprowadzali różne formy kultury muzycznej. Problematyka ta w ostatnich latach stała się przedmiotem badań Beaty Lorens (Lorens 2019, s. 49-69) i Oksany Shurgan (Shurgan 2015, s. 197-218; Shurgan 2017, s. 90-126; Shurgan 2018a, s. 117-136; Shurgan 2018b, s. 295-330; Shurgan 2020, s. 57-76).

Celem artykułu jest przedstawienie wykorzystania w działalności bazylianów z klasztoru w Białej Podlaskiej różnorodnych form kultury muzycznej. Placówka tego zgromadzenia w Białej Podlaskiej (Radziwiłłowskiej) była fundacją Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej, siostry króla Jana III Sobieskiego i żony Karola Radziwiłła, wówczas podkanclerzego litewskiego. Powołana 18 stycznia 1690 roku miała liczyć 6 zakonników, którzy zostali zobowiązani do duszpasterstwa wśród mieszkańców bialskich posiadłości Radziwiłłów i kultywowania pamięci modlitewnej za fundatorów. Nowy wymiar działalności bialskich bazylianów nadało sprowadzenie około 1705 roku z Połocka do Białej relikwii bł. Jozafata Kuncewicza. Umieszczenie relikwii w książęcej siedzibie Radziwiłłów miało je uchronić przed niebezpieczeństwem wynika-

* Artykuł powstał na podstawie badań prowadzonych w ramach projektu „Bazylianie prowincji litewskiej w latach 1617-1839” (UMO-2020/39/B/HS3/01232) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

jącym zarówno z sytuacji politycznej, w jakiej znalazła się na początku wieku Rzeczpospolita, jak i w efekcie złożonej sytuacji w Cerkwi unickiej. Dodawało również prestiżu magnackiej siedzibie. Prawdopodobnie bazylianie, przynajmniej przy okazji odpustów i świąt, zapewniali oprawę liturgii celebrowanej w książęcej kaplicy, w której Jozafatowi Kuncewiczowi był poświęcony ołtarz (Jodłowski 1988, s. 32). W 1765 roku relikwie zostały przeniesione do nowo wzniesionej murowanej cerkwi. Ich kult stał się ważnym aspektem działalności bialskich zakonników. Duża frekwencją wśród wiernych cieszyły się odpusty. W drugiej połowie XVIII wieku bialscy bazylianie podjęli działalność misyjną w okolicznych miejscowościach.

W Kościołach wschodnich w liturgii cerkiewnej tradycyjnie praktykowany był śpiew wokalny. W liturgii godzin, do której zobowiązani byli zakonnicy, władze zakonne zalecały śpiew jednogłosowy. Prowincjał wizytujący klasztor bialskich bazylianów w 1804 roku również zalecał: „W modlitwach zakonnych w liturgii godzin psalmy, tak *pótnowszczyzny*, jutrzni jak i czasów będą jednym głosem [śpiewane]” (ЛІАІА҃А sygn. 1084, s. 2). O uznaniu znaczenia śpiewu w Kościołach wschodnich może świadczyć fundacja dokonana w 1743 roku przez Annę Radziwiłłową ustanawiająca fundusz na utrzymanie 6 śpiewaków na potrzeby oprawy liturgii i nabożeństw w kaplicy zamkowej. Fundacja przewidywała zaopatrzenie śpiewaków w żyto, pszenicę, jęczmień, grykę, masło, sery, ryby, olej oraz wypłatę, w kwartalnych ratach, na odzież i inne potrzeby 500 zł rocznie. Fundację potwierdził 2 września 1760 roku kolejny właściciel Białej Michał Kazimierz Radziwiłł zwany Rybeńko, ale wprowadził ograniczenie jej obowiązywania do czasu przeniesienia relikwii bł. Jozafata Kuncewicza z kaplicy do cerkwi. Po umieszczeniu relikwii w cerkwi bazylikańskiej kolejne potwierdzenie funduszu, ale na zmienionych warunkach, zadeklarował 13 lutego 1773 roku Karol Stanisław Radziwiłł zwany Panie Kochanku. Radziwiłłowie na utrzymanie śpiewaków zadeklarowali tylko wiktuały. W porównaniu z wcześniejszymi warunkami fundusz został uszczuplony o gotówkę wypłacaną na potrzeby śpiewaków (APL KGGK, s. 12-13).

Prawdopodobnie do obowiązków śpiewaków należała oprawa liturgii w obrządku greckim przy relikwiach w książęcej kaplicy. Można przymuszać, że w ten sposób również bazylianie stali się uczestnikami życia dworu Radziwiłłów i mogli zapoznać się z muzyką środowisk elit. Okazją ku temu mogły być obchody odpustowe, co potwierdzają wydarzenia z 27 września 1748 roku. Licznie przybyli na obchody odpustu bł. Jozafata Kuncewicza goście w książęcym zamku mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu nowo zaangażowanych przez

Hieronima Floriana w Wiedniu muzyków: harfisty Michaela Götza, śpiewaka tenorzysty Franciszka Wittmana oraz skrzypka Hilverdinga. Wystąpienie artystów bardzo spodobało się słuchaczom i pozostawiło w nich pozytywne wrażenia: „z aprobacją wszystkich nas na tym się znających i równych onych sciencją muzyki”. Ceremonie odpustowe na zamku uświetniane były wystrzałami z dział (Bieńkowska 2013, s. 420).

Po przeniesieniu w 1765 roku do okazałego murowanego gmachu cerkwi troska o relikwie stała się domeną bazylianów i Cerkwi unickiej. Chociaż brak jest informacji o zaangażowaniu dworu Radziwiłłów w krzewienie ich kultu i życie religijne, tradycja utrzymywania zespołu śpiewaków była kontynuowana. Śpiew był wykorzystywany w liturgii oraz w kulcie bł. Jozafata Kuncewicza, którego relikwie złożone w nowym gmachu cerkwi eksponowano prawdopodobnie w nawie bocznej. Na polecenie Tymoteusza Szczurowskiego, przełożonego bialskiej placówki w latach 1782-1794, nad relikwiami dobudowano na różnych kondygnacjach balkony wraz z podporami i prowadzące do nich schody (ADS, s. 88). Wprowadzone innowacje architektoniczne miały służyć wyeksponowaniu zespołów śpiewaczych, kapel muzycznych lub jako miejsce do wygłaszania kazań. Wizytator w 1795 roku docenił innowacje superiora Szczurowskiego w formie chórów rozmieszczonych na dwukondygnacyjnych balkonach (ÖN, s. 283).

Oprawę wokalną zapewniał zespół śpiewaczy. W księdze dokumentującej finanse bialskiego klasztoru regularnie odnotowywano wydatki związane z ubiorem członków zespołu śpiewaczego. Adnotacje w wydatkach klasztornych z lat 1763-1795 potwierdzają, że z dochodów klasztoru kupowano dla członków zespołu śpiewaczego: buty, czapki, kapoty, liberie, spodnie, bekieszki, czyli kosztowną odzież wierzchnią węgierskiego kroju z baranym futrem, surduty. Tkaniny nabywano w 1766 roku w Terespolu, a 1771 roku w Międzyrzeczu (ADS, s. 35, 40v). Uszycie powierzano krawcom. W latach 80. XVIII wieku usługę krawiecką zamawiano u bialskiego krawca Greka. Podejmowano starania zapewniające odpowiedni wygląd zespołu śpiewaczego. Śpiewacy prezentowali się w żupanikach koloru białego (1785), granatowo-czerwonego (1786), kapotach ponsowych i bławatnych z guzikami, frędzlami, wyłogami oraz pasami z mosiężnymi blachami (1788), liberiach (1795). Stroje były adekwatne do pory roku. W czerwcu 1787 roku zamówione zostały kapoty płócienne (ADS, s. 23, 102, 105-107). Barwne stroje występom śpiewaków nadawały charakter widowiskowości. Zauważalna jest intensyfikacja wydatków na ubiory w latach 80. XVIII wieku w czasie wzmożonej aktywności misyjnej.

Fundacja radziwiłłowska przewidywała utrzymanie dla 6 śpiewaków. Prawdopodobnie zespół najczęściej funkcjonował w takiej liczbie, chociaż nie było to regułą. W 1787 roku w skład zespołu śpiewaczego wchodziło co najmniej 7 chłopców (ADS, s. 105). Nie znamy kryterium doboru do zespołu śpiewaczego, oprócz zapewne predyspozycji głosowych. Adnotacje z imienia (Hieronim, Janek, Jędrzej, Józef, Karolek, Łukaszek, Maksym, Mateusz, Tomasz) mogą sugerować, że nie byli szlachcicami. Wyjątek stanowiła adnotacja imienia wraz z nazwiskiem o zakupie surdutu Karolowi Kokolskiemu, prawdopodobnie pochodzącego z rodziny szlacheckiej (ADS, s. 22). Można przypuszczać, że członkostwo w zespole śpiewaczym było szansą na awans ekonomiczny i społeczny dla uzdolnionej muzycznie młodzieży męskiej z rodzin chłopskich i mieszczańskich.

Zespół śpiewaczy uświetniał ceremonie religijne w bialskiej cerkwi, ale również w przestrzeni publicznej podczas procesji i misji prowadzonych przez bialskich bazylianów. Podczas procesji kończącej misję w Białej w 1791 roku trasa procesji prowadziła z kościoła preopozyturalnego do świątyni przy klasztorze reformatów i do cerkwi bazylikańskiej. Zorganizowano również procesje do pobliskich miejscowości (Sławacinek, Sidorki). Modlitwy i śpiewy prowadzono w językach łacińskim, greckim, hebrajskim, polskim, ruskim (*sclavonico*; APL KGK, s. 42-43). Nie znany jest repertuar zespołu śpiewaków. Można przypuszczać, że byli pierwszymi wykonawcami repertuaru Szczurowskiego, a może nawet stwarzali dla zakonnika atmosferę inspiracji i motywację do tworzenia. Podczas nabożeństw, którym przewodniczył Szczurowski śpiew pełnił ważną rolę. Jeden z uczestników tych nabożeństw, ks. Paweł Szymański (1782-1852; Siwicki 2015, s. 189-191), wspominał Szczurowskiego: „modlił się z największą ducha gorącością: a czy to stał przy ołtarzu i odmawiał co z pamięci, czy zaczynał modlitwę publiczną lub śpiew jaki z ludem, czy błogosławił” (Shurgan 2020, s. 65). Chłopcy z zespołu śpiewaczego pomagali również prawdopodobnie jako służba liturgiczna. W świetle wspomnień z czasów szkolnych ks. Szymańskiego, ks. Szczurowski podczas misji ludowych „bardzo często publicznie katechizował ze swoimi chłopcami, których ciągle kilku utrzymywał do śpiewu i innych posług cerkiewnych” (Shurgan 2020, s. 65).

Bazylianie w Białej wykorzystywali w działalności duszpasterskiej muzykę instrumentalną. W nowym gmachu cerkwi zakonnicy od początku jej funkcjonowania zaplanowali w wyposażeniu organy. Już na etapie prac wykończeniowych w styczniu 1762 roku zakonnicy zalecili „reperację zamków i kluczy do organ” (ADS, s. 8). Instrument wymagał systematycznych konserwacji i napraw,

co potwierdzają wydatki, w znaczących kwotach, wspólnoty zakonnej. W sierpniu 1767 roku zakonnicy odnotowali w wydatkach 25 zł „od reperacji organu” (ADS, s. 26), w lutym 1787 roku zapłacili organiście z bialskiej parafii rzymskokatolickiej P. Kaczorowskiemu za reperację miechów oraz za skórkę na miechy 2 zł 8 gr (ADS, s. 96). W czerwcu 1795 roku na klej „tak do miechów organa jako i stolarzowi” zapłacono 1 zł 15 gr (ADS, s. 19). Prawdopodobnie były to naprawy doraźne. W lipcu 1795 roku do prac przy organach sprowadzony został „organmajster” Józef Wysocki, któremu za pracę przy naprawie organów zapłacono 40 zł. Kolejne 2 zł klasztor odnotował w wydatkach w 1795 roku – „na drut do reperacji organu” (ADS, s. 42).

Przez zakonników zatrudnieni byli organiści, którym wypłacano wynagrodzenie. W zależności od okoliczności organistom wypłacano wynagrodzenie (jurgielt) miesięcznie lub kilka razy w roku. W związku z brakiem systematyczności trudno jest oszacować wysokość wypłaty. Zakon zapewniał również organistom buty oraz strój o kroju kontusza (ADS, s. 91). We wrześniu 1784 roku organiście Janowi Dolińskiemu zakonnicy wypłacili, oprócz wynagrodzenia, 4 zł na pas (ADS, s. 99). Trudno jest rozstrzygnąć, czy był to pas kontuszowy do kontusza, w który ubierał się organista. Jako dodatek do wynagrodzenia we wrześniu 1766 roku organiście wypłacono 3 zł na ryby (ADS, s. 23). Pierwsza wypłata wynagrodzenia dla organisty została odnotowana w październiku 1765 roku (ADS, 19). W świetle adnotacji z kroniki klasztornej funkcję organisty pełnili: Piotr [?] (1765), Leon [?] (1766), Piotr [?] (1769), Zachariasz Lutkiewicz (1777), Jan Doliński (1783-1784), Mateusz Truskiewicz (1792-1795). Jan Doliński pełnił również w czasie sprawowania obowiązków organisty funkcję szafarza (ADS, s. 4, 19, 30, 58, 91, 97v). Brak jest bliższych informacji o pochodzeniu społecznym, terytorialnym i sposobach rekrutacji osób podejmujących obowiązki organistów w bialskiej cerkwi.

Kolejnym instrumentem w bialskim klasztorze był klawikord. Zakupiony w 1766 roku za 30 zł instrument miał służyć do nauki (ADS, s. 22v). Zatrudniano osoby spoza grona zakonników do edukacji muzycznej młodzieży męskiej. W czerwcu 1769 roku w wydatkach klasztornych odnotowano: „od pokazania chłopcu na klawikordzie” 2 zł (ADS, s. 30v). Instrument był użytkowany. W 1776 roku klawikord wymagał gruntownej reperacji (ADS, s. 45v). W 1777 roku za 22 zł zakupiono nowy klawikord (ADS, s. 58v). O jego eksploatacji świadczą regularne zakupy strun w latach 70. i 80. (ADS, s. 22v, 32v, 66, 84, 94). Zwyczaj nauki gry na instrumentach utrzymywanych przy klasztorze chłopców był praktykowany również w innych placówkach

bazylikańskich. Podczas kapituly w 1709 roku zalecano utrzymywanie przy monasterze w Wilnie kapeli, „z której znaczny idzie klasztorowi pożytek”, najpewniej finansowy. Przy wileńskim klasztorze funkcjonowała kapela wraz z bursą muzyczną. Do bursy przyjmowano kilkuletnich chłopców, którzy przez 5 do 10 lat uczyli się gry na różnych instrumentach oraz śpiewu, a po zakończeniu nauki mieli obowiązek taki sam czas uczyć następnych. Mieszkali oni na terenie klasztoru, zaś w czasie wolnym od zajęć mogli uczęszczać do Akademii Wileńskiej „dla nauk szkolnych”. Członkom kapeli wypłacano pensję (150 zł rocznie) oraz oddawano elementy garderoby (kontusz szarak) czy obuwia (para butów z przyszwami). Obok gry i śpiewu w cerkwi kapeliści i bursiści byli zobowiązani wypełniać zobowiązania muzyczne poza klaszturem (Lorens 2019, s. 53). Można przypuszczać, że na podobnych zasadach przebiegał proces kształcenia muzycznego w białym klasztorze. W drobiazgowo rejestrowanych wydatkach klasztornych nie odnotowano wynagrodzenia dla członków zespołu śpiewaczego. Prawdopodobnie nie było ono wypłacane. Brak jest informacji, aby muzycy występowali na książęcym dworze Radziwiłłów. Można przypuszczać, że wykorzystanie ich umiejętności muzycznych ograniczało się do ceremonii religijnych.

Bazylianie powiększali zasób instrumentów. W maju 1788 roku z Warszawy sprowadzone zostały dwie nowe „trąby”, których koszt wyniósł 48 zł (ADS, s. 106v). Instrumenty te były wykorzystywane, co może potwierdzać adnotacja z grudnia 1791 roku o wypłacie wynagrodzenia kotlarzowi Abnerowi za reperację kotła z trąbami (ADS, s. 3). Instrumenty były używane przez członków zespołu muzycznego. Zatrudnienie w grudniu 1794 roku jako kapelisty [?] Omelskiego, któremu zaoferowano wynagrodzenie roczne w wysokości 60 zł i ekwiwalent za 2 pary butów może potwierdzać działalność zespołu muzycznego. Nie pełnił on obowiązków organisty. Zakonnicy w wydatkach odnotowali równoczesne w tym czasie opłaty na jurgielt w wysokości 45 zł dla organisty (ADS, s. 22). Być może Omelski miał prowadzić orkiestrę dętą. W 1795 roku w maju odebrał wynagrodzenie w wysokości 35 zł za zasługi w roli trębacza (ADS, s. 42). W 1794 roku na potrzeby zespołu śpiewaczego zakupiono skrzypce (ADS, s. 22).

Bazylianie byli także organizatorami wydarzeń muzycznych z udziałem muzyków przyjezdnych. Do uświetnienia obchodów odpustowych bł. Jozafata Kuncewicza sprowadzana została prawdopodobnie z klasztoru paulinów w Leśnej Podlaskiej „kapela leśniańska” (1769). Możemy przypuszczać, że oprawa muzyczna ceremonii odpustowych nadawała rozgłos przyciągający zaintereso-

wanych, co może potwierdzać zawarta w kronice klasztornej adnotacja o jałmużnie wypłaconej „organście podróżnemu” za akompaniament do litanii do bł. Jozafata (ADS, s. 80). W styczniu 1795 roku w klasztorze białym przyjęto „po kolędzie” kapelę moskiewską (ADS, s. 23), prawdopodobnie towarzyszącą stacjonującym wojskom rosyjskim. Wydarzenia te mogą potwierdzać zapotrzebowanie społeczności uczestników ceremonii odpustowych na nowe doświadczenia muzyczne.

Efektom muzycznym w przestrzeni publicznej były również dźwięki spizowanych dzwonów – większego na wieży i mniejszego na kopule. W zasobach cerkwi znajdowały się ponadto 3 moździerze do strzelania i buzdygan (ЦІАІАА, sygn. 1083, s. 3). Salwy armatnie towarzyszyły w drugiej połowie XVIII wieku obchodom odpustowym. W tym celu zakonnicy wynajmowali puszkarzy (ADS, s. 29), prawdopodobnie z dworu Radziwiłłów, i zakupywali proch i śrut (potwierdzają to wydatki z lat 1765, 1767, 1768, 1776, 1787; ADS, s. 20, 24-25, 29, 56v, 96). Salwy i muzyka towarzyszyła również nabożeństwom misyjnym organizowanych w okolicznych parafiach. W Łomazach i Pasynkach procesja wieńcząca misję odbyła się przy dźwiękach dzwonów, muzyki w wykonaniu trębaczy i flicistów oraz wystrzałów z moździerzy i armat (APL KGK, s. 42-43).

Różnorodne formy dodające nabożeństwom widowiskowości miały przyciągnąć do białskiej cerkwi pielgrzymów i słuchaczy misji organizowanych przez bazylianów w okolicznych parafiach. Dla ogromnej większości uczestniczących udział w bazylikańskich ceremoniach religijnych był jedyną szansą uczestnictwa w tego typu widowiskach. W drugiej połowie XVIII wieku w oprawie ceremonii religijnych białskich bazylianów można dopatrywać się wpływu barokowego ceremoniału dworów magnackich. Poprzez wprowadzanie różnych form muzycznych do działalności adresowanej do szerokiego kręgu odbiorców bazylianie stawali się pośrednikami pomiędzy kulturą elitarną i egalitarną, a poprzez naukę śpiewu i gry na instrumentach transmitowali do niższych warstw społecznych umiejętności z kręgów elit.

Kultywowanie kultury muzycznej w białym klasztorze wyraźnie osłabło w XIX stuleciu, do czego przyczyniły się odmienne wzorce kulturowe epoki oświecenia oraz sytuacja polityczna. Usytuowany na obszarze zaboru austriackiego klasztor musiał podporządkować się nowym realiom polityki józefinizmu. W świetle inwentarza sporządzonego 16 maja 1805 roku przez prowincjała zgromadzenia Juliana Zdziuszyńskiego w cerkwi znajdowały się nadal następujące instrumenty muzyczne: „trąb mosiężnych starych para i dwie mosiężne waltornie, miedziane kotły chórowe” (ЦІАІАА, sygn. 1083, s. 3).

Podobny zasób instrumentów odnotował 7 maja 1810 roku podczas wizytacji Leon Żytkowski. Wizytator również ocenił instrumenty jako stare (ЦДАУА, sygn. 1084, s. 2). W XIX wieku zbiór instrumentów prawdopodobnie nie był powiększany. Brak jest informacji o okolicznościach ich wykorzystania. Podczas prac remontowych prowadzonych w 1835 roku z inicjatywy przełożonego Nikandera Hołowieckiego zburzono balkony przymurowane do ścian z inicjatywy ks. Szczurowskiego. W XIX wieku nie wykorzystywano ich do oprawy muzycznej i wizualnej ceremonii odbywających się w bialskiej cerkwi. Były postrzegane nie jako ozdoba, ale „skład pajęczyny”. Miejsca po balkonach zostały zamurwane, a podtrzymujące je filary zburzone. Wnętrze cerkwi zostało wybielone „słowem jest taką, jaką niegdyś była nowa” (APL ChKGK, sygn. 285, s. 118). Zespół śpiewaczy i kapela zaprzestały swojej działalności. W trakcie uregulowań obciążeń na rzecz klasztoru bazylianów w Białej przez Sąd Komisji do Urządzenia Interesów księżę Dominik Radziwiłła w Wilnie 17 maja 1825 roku zaprzeczył prawu pobierania rocznej ordynacji i pensji dla śpiewaków kaplicy zamkowej bialskiej. Potwierdził, że śpiewaków w kaplicy księcia bazylianie nie utrzymują, kaplica w zamku od dawnego czasu już zrujnowana. Służebność ta od ponad 30 lat nie funkcjonowała (APR ZDP, s. 41-43)

Echa kultury muzycznej pozostały w historii długiego trwania i pamięci zbiorowej. Przykładem są zdobyte w dzieciństwie doświadczenia ks. Szymańskiego związane z praktykami religijnymi prowadzonymi przez bialskich bazylianów. Udział w praktykach religijnych w bialskiej cerkwi rozbudził w nim zamiłowanie do śpiewu cerkiewnego (Shkurgan 2020, s. 65). Kontynuowana była tradycja śpiewania pieśni. W połowie lat 50. XIX wieku o Szczurowskim pisano, że był znanym autorem wielu „pieśni nabożnych, które z nabożeństwem po rozmaitych kościołach na Podlasiu i w całej diecezji chełmskiej, równie jak i w byłych diecezjach brzeskiej i włodzimierskiej, a szczególnie w Białym i Parczowie lud pobożny śpiewa” (Bartoszewicz 1853, s. 435). Pieśni autorstwa Szczurowskiego były śpiewane przez wiernych obu obrządków w parafiach Podlasia i Chełmszczyzny i popularyzowały przez kolejne stulecie pamięć o męczenniku za unię. Utwory te wydane w Rzymie w 1868 roku nakładem Postulacji Sprawy Kanonizacji św. Józefata zostały wykorzystane w trakcie procesu kanonizacyjnego Jozafata Kuncewicza (*Pieśni*, passim). Najnowsze badania Shurgan wykazały, że w *Śpiewniku kościelnym* ks. Michała Mioduszeńskiego zamieszczono w sumie 44 pieśni z polskim tekstem tego unickiego autora, z których 27 zostało wydanych wraz z melodiami, a pozostałe wyłącznie w postaci tekstów. Opublikowane obok repertuaru rzymskokatolickiego w XIX-wiecznym w zbiorze Mioduszeńskiego

muzyczno-poetyckie i poetyckie przekazy utworów Szczurowskiego (pieśni Pańskie, maryjne, o świętych, przygodne) wykonywali wierni Cerkwi unickiej w diecezji chełmskiej w ciągu roku cerkiewnego w czasie różnych nabożeństw (Shkurgan 2018a, s. 117-136). Śpiew ludowych pieśni w niepokomplikowanych słowach i melodiach był metodą łatwo przyswajalnych prawdy wiary. Działalność bialskiego środowiska bazylianów wskazuje na ważną rolę zgromadzenia w kształtowaniu kultury muzycznej w szerokich kręgach społecznych. Kreowana w środowiskach bazylikańskich kultura muzyczna tworzyła tożsamość eklezjalną Cerkwi unickiej.

Bibliografia

Źródła

- ADS – Archiwum Diecezji Siedleckiej, Klasztor bazylianów w Białej. Księga przychodów i rozchodów. Kronika klasztoru, sygn. varia 4.
- APL KGK – Archiwum Państwowe w Lublinie, Klasztory greckokatolickie, sygn. 1.
- APL ChKGK – Archiwum Państwowe w Lublinie, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki, sygn. 285.
- APR ZDP – Archiwum Państwowe w Radomiu, Zarząd Dóbr Państwowych w Radomiu, sygn. 13448.
- APR ZDP ISS – Archiwum Państwowe w Radomiu, Zarząd Dóbr Państwowych w Radomiu, Izba Skarbowa Siedlecka, sygn. 573.
- ÖN – Österreichische Nationalbibliothek, Wiedeń, Manuskript, 3849.
- Pieśni na cześć św. Jozafata arcybiskupa połockiego*, Kraków b.r.w. (wydane również w Rzymie w 1867 roku nakładem Postulacji Sprawy Kanonizacji św. Józefata).
- ЦДАУА – Центральний державний історичний архів України у Львові, фонд 648, вопис 1, справа 1083-1084.

Literatura

- A.B. [Adam Bartoszewicz], 1853, *Żywot księdza Tymoteusza Szczurowskiego*, „Pamiętnik Religijno-Moralny”, t. 25, nr II, s. 445-466.
- Bieńkowska I., 2013, *Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła*, Warszawa.
- Bieńkowski L., 1992, *Oświecenie i katastrofa rozbiorów (2. poł. XVIII w.)*, [w:] *Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1979*, J. Kłoczowski (red.), Lublin, s. 295-372.

- Jodłowski A., 1988, *Założenie pałacowe Radziwiłłów w Białej Podlaskiej*, Biała Podlaska.
- Lorens B., 2014, *Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743-1780*, Rzeszów.
- Lorens B., 2019, *Muzyka w działalności duszpasterskiej bazylianów w Rzeczypospolitej w XVIII wieku*, „Muzyka”, t. 64, z. 2, s. 49-69.
- Shkurgan O., 2015, *Pieśni nabożne wydane przez o. Tymoteusza Szczurowskiego w kontekście repertuaru wykonywanego w środowiskach rzymskokatolickich i unickich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów*, „Rocznik Lituanistyczny”, t. 1, s. 197-218.
- Shkurgan O., 2017, *Pieśni ibumena krystynopolskiego o. Kornela Sroczyńskiego w nowo odnalezionym druku „Chwała Boga cudownego w świętym Onufrym” (Lwów 1773)*, „Muzyka” t. 62, z. 1, s. 90-126.
- Shkurgan O., 2018a, *Pieśni o. Tymoteusza Szczurowskiego w „Śpiewniku kościelnym” ks. Michała Marcina Mioduszeckiego*, „Muzyka”, t. 63, z. 3, s. 117-136.
- Shkurgan O., 2018b, *Repertuar pieśni nabożnych wykonywany w czasie misji bazylikańskich prowadzonych w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w.*, [w:] *Zakon bazylikański na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej Rzeczypospolitej i krajów ościennych*, B. Lorens, S. Nabywaniec, S. Zabraniak (red.), s. 295-330.
- Shkurgan, O., 2020, *Recepcja pieśni o. Tymoteusza Szczurowskiego w środowiskach katolickich dziewiętnastowiecznej Warszawy*, „Muzyka”, t. 65, z. 1, s. 57-76.
- Siwicki P., 2015, *Szymański Paweł*, [w:] *Polski słownik biograficzny*, t. 50, A. Romanowski (red.), Warszawa – Kraków, s. 189-191.

Musical Culture in the Basilian Monks' Pastoral Works in Biała Podlaska

Summary

The Basilian Order of Biała Podlaska used music in pastoral work in the liturgy, during the mission and in the indulgence celebrations of The Blessed Jozafat Kuncewicz. In the 18th century, a band of singers was maintained from the Radziwiłł's family Foundation. Basilians in Biała introduced instrumental music. In the equipment of the new building of the Uniate Church were placed organ. The monks systematically employed organists and purchased musical instruments for music education and used by the band. The order's initiatives introducing new forms of musical culture created the eklesion identity of the Uniate Church and introduced the musical culture of the elites to all social groups.

Keywords: Basilian monks, Biała Podlaska, music instruments, organ, Tymoteusz Szczurowski, Radziwiłł family, Uniate Church

■ Witold Bobryk

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
witold.bobryk@gmail.com

Ostatni akt dramatu. Likwidacja greckokatolickiej metropolii lwowskiej

Zmiany terytorialne i polityczne, które zaszły w wyniku II wojny światowej na obszarze państwa polskiego, rozpoczęły proces likwidacji greckokatolickiej metropolii lwowskiej, stanowiącej enklawę katolickiej wspólnoty obrządku bizantyjskiego, powstałej w następstwie zawarcia unii brzeskiej. Zasięg Cerkwi unickiej (greckokatolickiej) kurczył się wraz z anektowaniem przez Rosję kolejnych terenów Rzeczypospolitej. W okresie zaborów władze rosyjskie sukcesywnie prowadziły politykę narzucania ludności unickiej prawosławia (Kołbuk 1999, s. 61-64, 67-69; Лось 2013, s. 61-82), religii państwowej stanowiącej jeden z czynników integrujących Cesarstwo Rosyjskie (Płochy 2019, s. 94-97). Skutkiem wieloletnich działań była restytucja tego wyznania na ziemiach dawnego państwa polsko-litewskiego. Cerkiew greckokatolicka przetrwała jedynie na obszarze zaboru austriackiego. Po odzyskaniu niepodległości dawna granica austriacko-rosyjska stanowiła linię demarkacyjną dzielącą ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej według kryteriów wyznaniowych. Na północ od niej znaczny odsetek ludności stanowili prawosławni, a na południe – grekokatolicy. W okresie międzywojennym dawna granica austriacko-rosyjska nadal wyznaczała zasięg greckokatolickiej sieci parafialnej, ponieważ rząd polski, jak i Kościół rzymskokatolicki, nie były zainteresowane odbudową na terenach dawnego zaboru rosyjskiego struktur podlegających metropolii lwowskiemu obrządku wschodniego, co usankcjonował konkordat, zawarty 10 lutego 1925 roku. W umowie tej potwierdzono dotychczasowe granice greckokatolickiej metropolii lwowskiej, jednocześnie zastrzegając, że wierni poza jej terytorium

KULTURA I HISTORIA POGRANICZA
POLSKO-WSCHODNIOŚLAWIAŃSKIEGO

- Anna Krochmal**
Zakony obrządku wschodniego na Łemkowszczyźnie w XX wieku 83
- Beata Lorens**
*„Świat rzeczy” unickiego kapłana eparchii przemyskiej w XVIII wieku w świetle
pośmiertnego inwentarza mienia ks. Teodora Krasnopolskiego* 99
- Dorota Wereda**
*Kultura muzyczna w pracy duszpasterskiej bazylianów
w Białej Podlaskiej* 111
- Witold Bobryk**
Ostatni akt dramatu. Likwidacja greckokatolickiej metropolii lwowskiej 121
- Hubert Łaszkiwicz**
*Dostępność usług adwokackich w okręgu Sądu Apelacyjnego
w Wilnie w latach 1928-1932* 135
- Marcin Cybulski**
*Ustrój biurokratyczny i biurokraci w roli głównej
(na przykładzie polskich komedii filmowych epoki PRL)* 145

W POSZUKIWANIU PRAWDY HISTORYCZNEJ
I TOŻSAMOŚCI LITERACKIEJ

- Beata Siwek**
*U źródeł literackiej tożsamości Iwana Ptasznikaua
(na materiale dokumentów archiwalnych i tekstów prozatorskich)* 165
- Jolanta Kazimierczyk-Kuncer**
Sześć miesięcy w Rosji Jacquesa Ancelota w optyce postkolonialnej 177
- Monika Sidor**
*Trylogia dramatyczna Rok 1945 Aleksandra Sołżenicyna.
O odkrywaniu prawdy historii* 193

KONTAKTY JĘZYKOWE
I KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

- Henryk Duda**
Nieprzekładalny bałagula. Słowo w kontekście miejsca i czasu 209
- Andrij Saweneć**
*Парадокси діалогії Януша Корчака про короля Мацюся в українських
перекладах: видимі маніпуляції, невидимі перекладачі* 223
- Michał Sajewicz**
*Najpopularniejsze nazwiska mieszkańców powiatu hajnowskiego
na początku XXI wieku* 241
- Magdalena Kawęcka**
Komunikacja międzykulturowa w kontekście badań onomastyki medialnej ... 259
- Joanna Koziel**
„Przychodzi Czuczka do lekarza”. O stereotypach etnicznych w Rosji 271
- Maria Mocarz-Kleindienst**
*Drewniana architektura cerkiewna w Polsce jako obiekt opisu
w polsko-rosyjskim projekcie leksykograficznym* 283
- Małgorzata Widel-Ignaszczak**
O zapożyczeniach z języka polskiego w rosyjskim języku religijnym 297
- Ewelina Jasińska-Grabowska**
*Makrostruktura rosyjskich i polskich tekstów orzeczeń sądowych
w sprawach celnych na przykładzie wyroków* 315

ADDENDA

- Eugeniusz Niebelski**
Grzyby 1875, czyli jak w Królestwie Polskim starano się zaradzić zatruciom ... 333